

XALQ HUNARMANDCHILIGI ASOSIDA TEXNOLOGIYA FANINI O‘QITISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Egamqulov Maxmud Saidqulovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti

“Tabiiy va aniq fanlarda masofaviy ta’lim” kafedrası
o‘qituvchisi

Email: mahmud19730101@gmail.com Tel: +998(99) 202 42 55

***Annotatsiya:** Ushbu maqola oliy ta’limda “Texnologiya” fanini o‘qitish jarayonida xalq hunarmandchiligi elementlarini qo‘llashning ahamiyatini o‘rganadi. Maqolada xalq hunarmandchiligining texnologiya ta’limida integratsiyasi, milliy an’analariga asoslangan o‘qitish metodlari va bu jarayonning talabalar uchun ahamiyati yoritiladi. Xalq hunarmandchiligi o‘qituvchilarga texnologiya fanini yanada interaktiv va qiziqarli qilish imkoniyatini beradi, shu bilan birga milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, maqola o‘qituvchilarga texnologiya fanida o‘qituvchilarga xalq hunarmandchiligi bo‘yicha an’anaviy va zamonaviy yondashuvlarni birlashtirishda yordam beradigan tavsiyalarni taklif etadi.*

***Kalit so‘zlar:** Xalq hunarmandchiligi, texnologiya fani, oliy ta’lim, milliy an’analar, o‘qitish metodlari, madaniyatni saqlash, interaktiv ta’lim, zamonaviy yondashuvlar.*

Bizga ma’lumki, Oliy ta’lim tizimida texnologiya fanining o‘qitilishi muhim o‘rin tutadi, chunki u yosh avlodni amaliy ko‘nikmalar va bilimlar bilan ta’minlash, shuningdek, ularni zamonaviy texnologik jarayonlarga tayyorlashga xizmat qiladi. Biroq, texnologiya fanining o‘qitish jarayonida faqat ilmiy va amaliy bilimlarga e’tibor berish kifoya qilmaydi, balki talabalar ongida milliy qadriyatlarni va madaniy merosni saqlash zaruriyati ham paydo bo‘ladi. Shu sababli, xalq hunarmandchiligi elementlarini texnologiya fani o‘qitish jarayoniga integratsiya qilish orqali

o'quvchilarda milliy madaniyatni anglash va unga nisbatan hurmatni shakllantirish mumkin bo'ladi.

Xalq hunarmandchiligi asrlar davomida milliy madaniyatimizning ajralmas qismi bo'lib kelgan. U nafaqat san'at va mehnatning uyg'unligiga asoslangan, balki insonni tabiatga, o'z yurtiga va uning madaniyatiga bo'lgan hurmatga yo'naltiradi. Oliy ta'limda texnologiya fanini o'qitishda bu qadriyatlarni o'z ichiga olgan yondashuvni joriy qilish, talabalarni nafaqat zamonaviy texnologik bilimlar bilan, balki ularning etnik va madaniy xususiyatlarini hurmat qilishga o'rgatish uchun muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, xalq hunarmandchiligi texnologiya fanini o'qitish jarayoniga jonli va interaktiv elementlarni qo'shishga yordam beradi. O'quvchilar amaliy ishlar orqali nafaqat texnologiyalarning asosiy prinsiplari haqida bilim olishadi, balki ularga xalq san'ati va hunarmandchiligi bilan bog'liq ko'nikmalarni ham o'zlashtiradilar. Shuningdek, xalq hunarmandchiligining texnologiya fani bilan uyg'unlashuvi, o'quvchilarga tarixiy va madaniy an'analarni o'rganishga, ularni kelajakda qo'llashga imkoniyat yaratadi.

Shu nuqtai nazardan, xalq hunarmandchiligi va texnologiya fani o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tushunish va uni o'quv jarayoniga muvaffaqiyatli joriy qilish, milliy va texnologik madaniyatni rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Maqolamizda ushbu masalalarning barchasi batafsil yoritiladi, o'qituvchilarga xalq hunarmandchiligi va texnologiya fanini o'zaro uyg'unlashtirib o'qitishda yordam beradigan amaliy tavsiyalar taqdim etiladi.

Demak, ushbulardan kelib chiqib bu yo'nalishda hozirgi kunda ham bir qancha kamchiliklar, aniqrog' qilib aytadigan bo'lsak muammolar mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

1. Xalq hunarmandchiligi elementlarini o'qitishdagi cheklangan yondashuvlar, ya'ni Oliy ta'limda "Texnologiya" fani bo'yicha xalq hunarmandchiligi elementlarini qo'llashda ba'zi o'qituvchilar an'anaviy

yondashuvlarga tayanib, zamonaviy metodologiyalarni etarlicha joriy etmayaptilar. Bu esa o'quvchilarga xalq hunarmandchiligini amaliy jihatdan o'rganish imkoniyatlarini cheklaydi. Ko'plab o'qituvchilar faqat klassik bilimlarni berishga urg'u berib, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga etarlicha e'tibor bermaydilar.

2. Resurslarning yetishmasligi, ya'ni xalq hunarmandchiligi bilan bog'liq amaliy ishlarni o'qitishda zarur bo'lgan materiallar, asbob-uskunalar va resurslar ko'p hollarda yetarli emas. Masalan, xalq san'ati, hunarmandchilik asboblari, an'anaviy materiallar va ularning ishlatilishiga oid o'quv jihozlarining kamligi o'quv jarayonini to'liq amalga oshirishga to'sqinlik qiladi.

3. O'qituvchilarning malakasizligi yoki tayyorlanmaganligi, ya'ni texnologiya fani o'qituvchilarining ko'plari xalq hunarmandchiligi haqida yetarlicha bilimga ega emaslar yoki bu sohada maxsus tayyorgarlikdan o'tmaganlar. Shuning uchun ularning o'quvchilarga xalq hunarmandchiligi va texnologiyaning uyg'unlashgan yondashuvlarini o'rgatishdagi salohiyati cheklangan. O'qituvchilarni shu yo'nalishdagi maxsus kurslar yoki malaka oshirish dasturlari bilan tayyorlash zarurati mavjud.

4. Tez o'zgarayotgan texnologik va ijtimoiy sharoitlar, ya'ni hozirgi kunda texnologiyalarning rivojlanishi va ijtimoiy talablar tez sur'atlar bilan o'zgarib boradi. Bunga qarshi xalq hunarmandchiligi va texnologiya fanini birlashtirish oson bo'lmaydi, chunki bu jarayon an'anaviy ishlab chiqarish usullari bilan zamonaviy texnologik yondashuvlarni uyg'unlashtirishni talab qiladi. O'quv dasturlari va metodikalarning bu o'zgarishlarga moslashishi va yangi talablar asosida takomillashishi kerak.

5. Xalq hunarmandchiligiga nisbatan past baholash, ya'ni ko'plab o'quvchilar va pedagoglar xalq hunarmandchiligi va amaliy san'atga nisbatan kam baho beradilar. O'quvchilarda bu sohalarga qiziqishning pasayishi va ularni faqat tarixiy jihatdan qadrlashga olib keladi, bu esa o'qitish jarayonining samaradorligini kamaytiradi. Xalq hunarmandchiligi va texnologiya o'rtasidagi bog'liqlikni to'g'ri

tushunmaslik va o'quvchilarni bu yo'nalishlarga qiziqirtirmaslik ham muammolardan biridir.

6. Milliy qadriyatlar va texnologiyalarni uyg'unlashtirishdagi murakkabliklar, ya'ni xalq hunarmandchiligi va zamonaviy texnologiya o'rtasidagi uyg'unlikni yaratish oson emas. Ko'pincha an'anaviy xalq san'ati va texnologiyaning o'zaro uyg'unligi haqida tushuncha yetishmaydi. Shuning uchun o'quvchilarga bu ikki yo'nalishni birlashtirib, amaliy ishlar va loyihalar yaratish masalasi o'ta murakkab bo'lishi mumkin.

7. Tezkor o'zgaruvchan mehnat bozoriga tayyorlashning zaifligi, ya'ni Oliy ta'limda texnologiya fani o'qitilishi mehnat bozorining zamonaviy talablariga javob bermayapti. Texnologik rivojlanish va xalq hunarmandchiligining o'zaro integratsiyasi bu jarayonga yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin, ammo ko'plab o'quv dasturlari hali ham eski usullarga tayanadi va bu bozor talablariga mos kelmaydi.

Ushbu muammolarni hal etish orqali, texnologiya fanini o'qitishda xalq hunarmandchiligining ahamiyatini oshirish va o'quvchilarda zamonaviy va an'anaviy bilimlarni uyg'unlashtirish imkoniyatlari yaratish mumkin.

Bu muammolarni hal etish uchun quyidagi usul va vositalar orqali samarali yechimlar ishlab chiqish mumkin:

Birinchidan, innovatsion o'qitish metodlaridan foydalanish: Xalq hunarmandchiligi va texnologiya fani o'qituvchilari uchun zamonaviy, interaktiv va amaliy o'qitish metodlarini joriy etish zarur. Masalan, loyiha asosida o'qitish, guruhli ishlar va amaliy mashg'ulotlar o'tkazish orqali o'quvchilarga nafaqat nazariy bilim, balki praktika orqali xalq hunarmandchiligini o'rganish imkonini berish kerak. Virtual va qo'llaniladigan texnologiyalar yordamida, xalq hunarmandchiligini o'rgatish jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qilish mumkin.

Ikkinchidan, resurslar va materiallarni yangilash: O‘quv jarayonini yaxshilash uchun zarur bo‘lgan resurslar va materiallarni yangilash va ta‘minlash zarur. Xalq hunarmandchiligi bilan bog‘liq asbob-uskunalar va materiallarni taqdim etish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligi talab qilinadi. O‘quv mashg‘ulotlarida zarur bo‘lgan xalq hunarmandchiligi asboblarini, materiallarni va texnologiyalarni o‘quv dasturlariga kiritish orqali talabalar amaliyotda o‘z bilimlarini yanada mustahkamlashadi.

Uchunchidan, o‘qituvchilarni malaka oshirish va qayta tayyorlash: O‘qituvchilarni xalq hunarmandchiligi va zamonaviy texnologiyalarni birlashtirishga oid maxsus kurslar orqali malakasini oshirish kerak. Bu o‘qituvchilarga xalq san’ati, hunarmandchilik va texnologiya fanini integratsiya qilishda zarur bilim va ko‘nikmalarni beradi. O‘qituvchilarni xalq hunarmandchiligiga oid yangi yondashuvlar, pedagogik texnologiyalar va amaliy ishlar bo‘yicha tayyorlash maqsadga muvofiqdir.

To‘rtinchidan, xalq hunarmandchiligi va texnologiyalarning integratsiyasiga oid o‘quv dasturlarini ishlab chiqish: Texnologiya fani o‘quv dasturlarini xalq hunarmandchiligi bilan uyg‘unlashtirish uchun maxsus o‘quv kurslari va metodik qo‘llanmalar ishlab chiqilishi zarur. Bu dasturlar xalq hunarmandchiligi bilan bog‘liq turli amaliy ko‘nikmalarni texnologiya fani bilan birlashtirib o‘rgatish imkoniyatini yaratadi. O‘quv dasturlarida xalq san’ati, xalq hunarmandchiligining texnologiyasi va uning zamonaviy yangilanishi kabi masalalar kiritilishi kerak.

Beshinchidan, madaniy va tarixiy qadriyatlarni targ‘ib qilish: O‘quvchilarda xalq hunarmandchiligiga bo‘lgan qiziqishni oshirish uchun turli madaniy tadbirlar, ko‘rgazmalar, seminarlar va ustoz-ijodkorlar bilan uchrashuvlar tashkil etish mumkin. Bu orqali o‘quvchilar xalq hunarmandchiligining ahamiyatini anglab, uni texnologiya bilan uyg‘unlashtirishga qiziqish hosil qiladilar. Madaniy va tarixiy qadriyatlarni o‘rgatish jarayonida texnologiyaning rolini tushuntirish zarur.

Oltinchidan, texnologik o'zgarishlarga moslashish va yangiliklardan foydalanish: Texnologik yangiliklardan foydalanib, xalq hunarmandchiligi va texnologiya fanini integratsiya qilish jarayonini rivojlantirish kerak. Masalan, 3D bosib chiqarish, virtual haqiqat (VR) texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilarga xalq hunarmandchiligi va texnologiyalarni sintez qilish imkoniyatlarini yaratish mumkin. O'quvchilarga o'z ishlanmalarini yaratish, yangi texnologiyalarni xalq hunarmandchiligida qo'llashni o'rgatish orqali texnologik yondashuvni mustahkamlash kerak.

Ettinchidan, yangi o'quv uskunalari va laboratoriyalarni yaratish: Oliy ta'lim muassasalarida xalq hunarmandchiligi va texnologiya fanini birlashtirish uchun maxsus laboratoriyalar tashkil etish zarur. Ushbu laboratoriyalar xalq hunarmandchiligi asbob-uskunalarni ishlatishga mo'ljallangan bo'lishi kerak. Bu laboratoriyalar o'quvchilarga amaliyotda ishlash imkoniyatlarini yaratadi va ularning texnologiya va xalq hunarmandchiligi sohalaridagi bilimlarini yanada chuqurlashtiradi.

Sakkizinchidan, milliy va xalqaro hamkorliklarni rivojlantirish: Xalq hunarmandchiligi va texnologiya fanlarini birlashtirishda xalqaro va milliy hamkorlikni kuchaytirish zarur. Boshqa davlatlar bilan tajriba almashish, xalq hunarmandchiligi va texnologiya sohasida olib borilayotgan yangiliklarni o'rganish, o'quvchilarga global va mahalliy miqyosdagi imkoniyatlarni ko'rsatish muhim ahamiyatga ega.

Ushbu yo'llar orqali xalq hunarmandchiligi va texnologiya fani o'rtasidagi bog'liqlikni yaxshilash, talabalarni zamonaviy texnologiyalar va an'anaviy san'at bilan tanishtirish va ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin bo'ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, xalq hunarmandchiligi va texnologiya fanini integratsiya qilish, oliy ta'lim tizimida muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarga nafaqat zamonaviy texnologik bilimlarni, balki milliy madaniyat va an'analarni o'rgatishda ham muhim rol o'ynaydi. Bu ikki yo'nalishni uyg'unlashtirish orqali

o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, xalq hunarmandchiligining texnologik rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatishini tushunishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. B.N.Gapparov va boshqalar “Xalq pedagogikasi”, “Tafakkur” nashriyoti, Toshkent. 2009 yil.
2. B.N.Gapparov “Xotin-qizlarning fan, ta'lim, madaniyat va biznes sohasidagi yutuqlari” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Jizzax shahri, 9-10 iyun, 2017 yil. 169-172 betlar.
3. Доклад Ш.М.Мирзиёева «Система образования: новый этап развития». 30.10.2020 г.
4. Ш.Мирзиёев. Выступление на видеоконференции «Вопросы совершенствования системы образования в стране, ускорение развития науки». Октябрь 2020.
5. B.N.Gapparov va boshqalar. “Zamonaviy tadqiqotlar, innovatsiyalar, texnika va texnologiyalarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari” mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman. Jizzax. 10-11.04.2020 tom №1, 343-344 betlar.
6. Ш.Мирзиёев. «Обращение к молодежи». Ташкент. 10.01.2021 г.
7. Sh.M.Mirziyoev “Yashil o'sish va global maqsadlar uchun hamkorlik – 2030” P4G) ikkinchi xalqaro sammitida so'zlagan nutqi. Seul. Koreya Respublikasi. 30-31 may 2021 yil.
8. Ш.Мирзиёев. «Обращение к молодежи». Ташкент. 10.01.2021 г.
9. B.N.Gapparov “NamDU ilmiy axborotnomasi” jurnali. Namangan shahri. 2021 yil, 6-son, 501-504 betlar.